

BOSH MIYA SHIKASTLANISHI O'TKIR DAVRIDA URUG'DONLARDA KUZATILADIGAN PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Raximova Gulnoz Shamsiyevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11352596>

Annotatsiya: Travmatik bosh miya shikastlanishi tibbiy tadqiqotlarning eng muhim jihatlaridan biri bo'lib, uning chastotasi, tashxis qo'yishdagi qiyinchiliklar va uning og'irligi ko'pincha o'limga olib keladi. Bu nafaqat to'g'ridan-to'g'ri mexanik shikastlanish sohasida, balki asab, endokrin, yurak-qon tomir va boshqa tizimlarda ham patofiziologik, biokimyoviy va morfofunktsional o'zgarishlar majmuasida namoyon bo'ladigan umumiy adaptiv javobni keltirib chiqaradigan tanaga umumiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha erkaklar mehnatga layoqatli yoshda bu jarohatdan o'lishadi yoki nogiron bo'lib qolishadi va aksar hollarda bepushtlik kuzatiladi.

Kalit so'zlar: urug'donlar, bosh miya shikastlanishi, burama urug' naychalari.

Tadqiqot maqsadi: tajribada bosh miya shikastlanishidan keyin kalamushlarda moyaklardagi patomorfologik va morfofunktsional o'zgarishlarni tavsiflash.

Tadqiqot materiallari va usullari: ushbu tadqiqot ob'ekti sifatida og'irligi 115-150 gramm 90 kunlik yetuk erkak kalamushlar tanlandi. Tajriba davomida kalamushlar birinchi navbatda izofluran bilan behush qilindi, yengil behushlikka erishish uchun induksiya 1-2 minutni tashkil etdi, holat kalamushning dumini chimchilash uchun refleks reaksiyasi bilan aniqlandi. Tajriba maxsus uskunada amalga oshirildi. Shundan so'ng, kalamush kvadrat platformaga biriktirildi, jag'ning sinishini oldini olish uchun jag'ga yumshoq yostiqlar qo'yildi va platforma qo'yib yuborildi. Og'irlik inertsiyasi va qiyalik burchagi ta'siri tufayli pastga tushirilgan platforma to'siqqa urildi. Bu vaqtda kalamushlar turli darajadagi bosh miya shikasti olishdi. Morfologik tadqiqotlar uchun urug'don bo'laklari 10% formalinda pH=7,2 bilan bir necha soat davomida saqlandi, so'ngra bir soat davomida suv ostida yuvildi. Standartga ko'ra, yuqori konsentratsiyadagi spirt suvsizlanishdan keyin parafin bloklariga quyildi. MS-2 mikrotomidan foydalanib, $4-6 \times 10^{-6}$ m o'lchamdagi kesmalar hosil bo'ldi va regidratatsiya standart deparafinizatsiya usuli yordamida amalga oshirildi. So'ng gematoksilin-eozin, shuningdek biriktiruvchi to'qima komponentlarini mikroskopik tekshirish uchun Van Gizon pirofuksin bilan bo'yaldi.

Natijalar va munozaralar: Biz o'tkir travmatik bosh miya shikastlanishidan keyin turli vaqtlarda oq zotsiz kalamushlarning urug'don to'qimalarida morfologik o'zgarishlarni o'rgandik. Urug'donlardagi o'zgarishlar eksperimental travmatik miya shikastlanishidan keyingi birinchi, uchinchi, yettinchi, yigirma birinchi kunlarda o'zgargan. Urug'donlarning biriktiruvchi to'qimasini o'lchashda urug'don ning septalarida mos ravishda oqsil qatlamining qalinlashishi qayd etildi. Shu bilan birga, bez hujayralarida kamayish kuzatildi, ya'ni Sertoli hujayralari, Leydig hujayralari, spermatogoniya, spermatotsitlar va spermatidlarda.

Xulosa: travmatik miya shikastlanishining o'tkir davrida urug'donlarda tarkibiy o'zgarishlar rivojlanib, ularning barcha tarkibiy qismlariga ta'sir qiladi: tubulyar apparat, stroma, endokrin tuzilmalarda. Eng katta o'zgarishlar burama urug' naychalarining epitelial-spermatogen qatlamida kuzatiladi, ularning o'zgarishi kranioserebral miya jarohatining davomiyligi bilan bevosita proportsionaldir. Travmatik miya shikastlanishining o'tkir davrida

epiteliya-spermatogen qatlamining shikastlanishining morfologik ko'rsatkichlari: spermatogen hujayralar sonining kamayishi (ularning burama urug' naychalaridan yo'qolishigacha), peritubulyar sklerozning ko'payishi tufayli naychalarning devor qalinligining oshishi.

References:

1. Gasco V, Cambria V, Bioletto F, Ghigo E, Grottoli S. Traumatic Brain Injury as Frequent Cause of Hypopituitarism and Growth Hormone Deficiency: Epidemiology, Diagnosis, and Treatment. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021;12:634415.
2. Neale KJ, Reid HMO, Sousa B, McDonagh E, Morrison J, Shultz S, Eyolfson E, Christie BR. Repeated mild traumatic brain injury causes sex-specific increases in cell proliferation and inflammation in juvenile rats. *J Neuroinflammation*. 2023 Oct 31;20(1):250.
3. Рахимова Г. Ш. Тажрибадаги оғир бош миё шикастланишидан кейин 3 ойлик оқ каламуш уруғдонларининг макроскопик хусусиятлари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 303-306
4. Shamsievna R. G. Pathophysiology of TBI-Associated Hypopituitarism //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 81-83.
5. Рахимова Г. Ш. ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЕННИКОВ И ГОЛОВНОГО МОЗГА //SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 401-404.
6. Рахимова Г. Ш. Морфометрия Семенников При Острой Черепно-Мозговой Травме //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 29-33.
7. Shamsiyevna R. G. Eksperimental Bosh Miya Shikastlanishidan Keyingi Kalamushlar Urug'donlaridagi Patomorfologik Ko'rsatkichlar //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 287-291.
8. Рахимова Г. Ш. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЧМТ-АССОЦИИРОВАННОГО ГИПОПИТУИТАРИЗМА //SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 362-365.